

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ – РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

С.К. Назарова¹, Г.А. Джалилова²

Ташкентский Педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935337>

Аннотация. Каждый этап реформирования системы здравоохранения ставит приоритетные задачи по дальнейшему улучшению качества медицинского обслуживания. Текущий этап реформ характерен вопросами дальнейшего совершенствования законодательной базы здравоохранения, оптимизации медицинской помощи, дальнейшей разработки и внедрения современных стандартов, отвечающих требованиям времени, вопросы обучения и внедрения навыков использования информационных технологий в медицине. В нашей стране проводится большая работа в этом направлении, в ряде правительственных документов указаны цели, задачи, приоритеты и этапы реформирования здравоохранения в области внедрения в медицинские учреждения системы «электронного здравоохранения», изучение проводимой работы в этой области является актуальной задачей исследования.

Ключевые слова: информационные технологии, здравоохранение, электронный документооборот, здоровье, население, телемедицина.

Abstract. Each stage of reforming the healthcare system sets priorities to further improve the quality of medical care. The current stage of reforms is characterized by issues of further improvement of the legislative framework of healthcare, optimization of medical care, further development and implementation of modern standards that meet the requirements of the time, issues of training and implementation of skills in the use of information technology in medicine. A lot of work is being done in this direction in our country; a number of government documents indicate the goals, objectives, priorities and stages of healthcare reform in the field of introducing the e-health system into medical institutions; the study of the work being carried out in this area is current research task.

Keywords: information technology, healthcare, electronic document management, health, population, telemedicine.

Annotatsiya. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishning har bir bosqichida tibbiy yordam sifatini yanada oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Islohotlarning hozirgi bosqichi sog'liqni saqlash sohasidagi qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish masalalari bilan tavsiflanadi. Tibbiy yordamni optimallashtirish, zamon talablariga javob beradigan zamonaviy standartlarni yanada ishlab chiqish va joriy etish, tibbiyotda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish va joriy etish masalalari. Mamlakatimizda bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda, bir qator hukumat hujjatlarida tibbiyot muassasalarida sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishning maqsad, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari va bosqichlari belgilab berilgan

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, sog'liqni saqlash, elektron hujjat aylanishi, sog'liqni saqlash, aholi, teletibbiyot.

Введение. Известно, что медицина является информационно объемной системы, работа которой требует достаточно развитой инфраструктуры, наличия современных программ, обученных кадров, и достаточно развитой материально-технической базы [12]. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5590 является ключевым рубежом для здравоохранения В декабре 2018-го утверждена стратегическая концепция развития национального здравоохранения на период с 2019 по 2025 год, предусматривающая радикальное преобразование отрасли. В центре внимания – внедрение системы «электронного здравоохранения» (ЭЗ) в медицинские учреждения страны, создание мощной сети информационных систем и баз данных на единых национальных стандартах. Определены четкие цели и основные векторы реформирования электронной медицины [1].

Указ Президента № УП-6110 от 12 ноября 2020 года, «О принципах модернизации первичной медико-санитарной помощи и повышения эффективности реформ в здравоохранении», определил новый курс реформирования и стал отправным пунктом для реализации Государственной стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Внедрение системы программного обеспечения «Цифровой Ташкент» лишь начало масштабных преобразований, направленных на интеграцию электронного здравоохранения в медицинскую практику. Исследование актуальности и эффективности этих процессов становится приоритетом.

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» от 12 ноября 2020г. № УП-6110 устанавливает цели и задачи реформирования первичного звена здравоохранения современном этапе на основе внедрения Государственной стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

На сегодняшний день разработана и внедрена система программного электронного обеспечения «Цифровой Ташкент», это лишь небольшая часть законодательных документов, указывающих приоритеты и этапы реформирования здравоохранения в области внедрения в медицинские учреждения системы «электронного здравоохранения», изучение проводимой работы в этой области является актуальной задачей исследования.

Материалы и методы. В работе использованы ретроспективные, информационные, аналитические методы исследования, изучение научной литературы по интернет источникам.

Результаты исследования. Анализ текущих достижений здравоохранения в области внедрения ИКТ позволяет сделать заключение, что на сегодняшний день Узбекистан активно внедряет информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), цифровые решения, электронный документооборот в здравоохранении. Это не только повышает качество работы медицинских специалистов и доступность услуг для населения, но и обеспечивает непрерывное лечение пациентов. В рамках электронного здравоохранения выделяют четыре ключевые группы участников: врачи, пациенты, администраторы медучреждений и страховые компании – каждый с уникальными потребностями и возможностями в ИКТ-инфраструктуре.

Особенности применения технологий является возможность использование ИКТ для оказания медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных районах. Это открывает новые горизонты в обеспечении доступности качественной медицины, преодолевая

географические барьеры. Таким образом, Узбекистан демонстрирует решимость и последовательность в цифровой трансформации здравоохранения, что не только модернизирует отрасль, но и повышает ее социальную значимость, что даст вероятность снижения смертельных исходов, в отдельных случаях до 30%.

Третья ключевая сфера использования информационных технологий, цифровизации медицины и телемедицинских решений заключается в дистанционном обучении и повышении квалификации медиков. Важным вектором стала принятая концепция развития отечественного здравоохранения на 2019-2025 годы (Указ Президента № УП-5590), предусматривающая масштабное внедрение системы «электронного здравоохранения», которая включает создание комплексных ИТ-платформ и баз данных, стандартизированных по национальным нормам O'z DSt 1985-2018г. и O'z DSt 1986-2018г., а также определение стратегических целей реформирования [1]. В рамках Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению новых подходов в деятельность первичной медико-санитарной помощи» (№УП-6110 от 20.11.2020г.) четко определены задачи модернизации начального уровня здравоохранения [2]. Государственная программа 2020 года заложила основу для стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и разработки системы «Цифровой Ташкент». На текущий момент, в столице функционируют: - 15 специализированных медицинских центров - 11 многопрофильных объединений - 63 поликлиники все подключены к интегрированным системам «Единая электронная карта пациента» и «Электронная поликлиника», включая частные клиники. Медперсонал прошел обучение по информационному обеспечению, цифровому документообороту [6,7], что обеспечивает: - мониторинг хронических заболеваний - проведение дистанционных осмотров и диагностики сердечно-сосудистых патологий в регионах - эффективную связь с первичным звеном для контроля лечения, ухода за пациентами Указ Президента «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее реализации» подчеркивает приоритетность цифровизации в медицине.

Выводы В Республике Узбекистан проводится целенаправленная работа по реформированию здравоохранения. Одними из приоритетных задач которой являются вопросы внедрения ИКТ, электронного здравоохранения, цифровых технологий, телемедицины и дальнейшего расширения вида услуг связанных с электронным здравоохранением. Анализ проводимой работы в этой области показал, что внедрение технологий ИКТ, цифровизации, и телемедицины в здравоохранение вопрос не простой, требуется время, финансовые расходы и людские резервы. Восприятие групп пользователей электронного здравоохранения существенно различаются в различных странах в зависимости от уровня доходов. На сегодня республиканские медицинские центры страны оснащены современными ИКТ, цифровыми аппаратами и приборами высокого качества, однако идет дальнейший этап обеспечения областных и районных учреждений. Внедрение цифровых технологий с электронным документооборотом значительно улучшит качество медицинской помощи, экономит ресурсы, времени, обеспечит непрерывность в лечении больных, создаст удобства для населения, особенно проживающего в сельской местности [1]. Внедрение ИКТ в практическое здравоохранение актуальный вопрос реформирования современного этапа.

В процессе модернизации системы здравоохранения в РУз, хотя отмечаются позитивные достижения, первичные медико-санитарные учреждения продолжают страдать от функциональной перегрузки с низкой результативностью обеспечения непрерывности

лечебного процесса. Доминирующей проблемой выступает задержка в обновлении нормативно-правовой и методической базы для оптимизации работы ПМСП, что напрямую связано с несоответствием текущих стандартов динамичным изменениям в социальной политике и экономических реалиях [10, 11]. В то же время радостным прорывом является приоритетное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Реализация этой стратегии осуществляется последовательно согласно утвержденной концепции, которая привела к значительным преобразованиям:

1. Внедрение электронных медицинских документов;
2. Создание всеобъемлющей системы регистрации инвалидов, беременных женщин и пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (включая бронхолегочные патологии, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни);
3. Развитие электронной поликлиники способствует:
 - Увеличению профилактической активности участковых служб;
 - Росту доли населения, охваченного профилактическими вакцинациями;
 - Повышению качества патронажной и диспансерной работы;
 - Внедрению целевого скрининга среди граждан;
4. Доступ к детальным сведениям о медицинских учреждениях, специалистах (включая стаж, квалификацию, график приема);
5. Возможность электронного записи на амбулаторные посещения;
6. Систематическая оценка качества оказываемых услуг и изучение отзывов пациентов о работе медицинского персонала;
7. Использование мобильных приложений для доступа к сервисам общественного здравоохранения.

Внедрение электронного здравоохранения, ИКТ и цифровых технологий открывает новые горизонты для оптимизации работы как самих медицинских организаций, так и органов управления в сфере охраны здоровья.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года № УП-5590
2. Указ Президента Р.Уз «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» от 12 ноября 2020г. № УП-6110
3. Указ Президента Р.Уз «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации», от 06.10.2021г №УП-6079
4. Постановление Президента Р.Уз «О дополнительных мерах по ускорению цифровизации системы здравоохранения и внедрению передовых цифровых технологий» от 28.12.2023г. №ПП-415
5. Каусова Г.К., Атарбаева М.Д., Атарбаева В.Ш. [Иновационный подход к оптимизации преимственности лечебно-профилактических организаций](#), 2017 г. Журнал Вестник Казахского Национального медицинского университета № 1 стр 500-503
6. Мухамедова Н.С., Назарова С.К., Максудова Н.А. Инновации в образование для экономического роста Узбекистана. Материалы международной научно-практической

- онлайн конференции “Инновационные подходы и актуальные проблемы преподавания фундаментальных медицинских наук с участием партнерских ВУЗов” 2021 г. стр 265-271
7. Салима Назарова, Нилуфар Расулова, Зокирджон Оташехов. [Реформа электронного здравоохранения с применением ИКТ и цифровых технологий в Узбекистане](#), 2024 г Журнал Наука и инновации Том 3 № 4, стр 303-306
 8. С.К. Назарова, Г.А. Джалилова, Н.С. Мухамедова, Н.Ф. Расулова [Особенности организации дистанционного обучения](#) 2021 г Журнал Анналы Румынского общества клеточной биологии. Стр 339-347
 9. Телемедицина (мировой рынок). URL: <https://zdrav.expert/index.php/>.
 10. Sheiman I., Shevsky V. Concentration of health care providers: does it contribute to integration of service delivery? *Risk Management and Healthcare Policy*. 2019; (12): 153–166].
 11. Сажина С.В., Шевский В.И., Шейман И.М. Шишкин С.В. Взаимодействие звеньев оказания медицинской помощи: результаты опроса врачей. Электронный научный журнал социальные аспекты здоровья населения / social aspects of population health 2021;67(1) стр 1- 33
 12. А.Е. Михеев Перспективы создания цифровых медицинских экосистем в России: цифровые двойники и другие технологии, проблемы и подходы. Журнал Менеджер здравоохранения 2024г. Тематический спец выпуск Цифровые медицинские экосистемы стр 1-29.